

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РИСКА ТЯЖЕЛОГО ДИАБЕТИЧЕСКОГО МАКУЛЯРНОГО ОТЕКА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА: ИНТЕГРАЛЬНЫЙ И ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ

Юсупова М.Д., Норматова Н.М.

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. *Диабетический макулярный отек (ДМО) является одним из наиболее серьезных осложнений диабетической ретинопатии и ведущей причиной потери зрения у пациентов с сахарным диабетом 2 типа трудоспособного возраста. По данным Всемирной организации здравоохранения, распространенность ДМО среди больных сахарным диабетом составляет 7-10%, при этом риск развития тяжелых форм заболевания значительно возрастает при длительности диабета более 10 лет.*

Ключевые слова: *диабетическая ретинопатия, макулярный отёк, интегральная оценка, факторы риска, Retinal Sleep Lamp, ОКТ*

MODEL FOR PREDICTING THE RISK OF SEVERE DIABETIC STOMACH IN TYPE 2 DIABETES: INTEGRAL AND FACTOR ANALYSIS.

Yusupova M.D., Normatova N.M.

Center for Development of Professional Qualifications of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Resume. *Diabetic macular edema (DMW) is one of the most serious complications of diabetic retinopathy and is the main cause of vision loss in patients with type 2 diabetes mellitus of working age. According to the World Health Organization, the prevalence of DMF among patients with diabetes mellitus is 7-10%. In this case, the risk of developing severe forms of the disease increases significantly when diabetes persists for more than 10 years.*

Keywords: *diabetic retinopathy, macular edema, integral assessment, risk factors, Retinal Sleep Lamp, OCT*

2-ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ОҒИР ДИАБЕТИК МАКУЛА ШИШИНИНГ ХАВФИНИ ПРОГНОЗЛАШ МОДЕЛИ: ИНТЕГРАЛ ВА ОМИЛЛИ ТАҲЛИЛ

Юсупова М.Д., Норматова Н.М.

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. *Диабетик макула шиши (ДМШ) диабетик ретинопатиянинг энг жиддий асоратларидан бири бўлиб, меҳнатга лаёқатли ёшдаги 2-тип қандли диабет билан касалланган беморларда кўриш қобилияти йўқолишининг асосий сабаби ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, қандли диабет билан оғриган беморлар орасида ДМШнинг тарқалиши 7-10 фоизни ташкил этади. Бунда касалликнинг оғир шакллари ривожланиши хавфи диабет 10 йилдан ортиқ давом этганда сезиларли даражада ортади.*

Калит сўзлар: *диабетик ретинопатия, макула шиши, интеграл баҳолаш, хавф омиллари, Retinal Sleep Lamp, ОКТ.*

Введение. Диабетическая ретинопатия и макулярный отёк являются ведущими причинами снижения зрения и слепоты у больных СД2. Особую клиническую значимость представляет тяжелый ДМО, который приводит к необратимому ухудшению зрения [1, 6]. Ранняя идентификация пациентов с высоким риском прогрессирования заболевания позволяет своевременно проводить профилактические и терапевтические мероприятия. Одним из подходов является системное прогнозирование, основанное на вероятностных моделях, позволяющих оценивать вклад каждого фактора риска и рассчитывать индивидуальный уровень угрозы развития осложнения [2,7]. Своевременная диагностика и прогнозирование риска развития тяжелого диабетического макулярного отека имеют критическое значение для предотвращения необратимых изменений в макулярной области и сохранения центрального зрения пациентов. Современные методы оценки риска часто носят субъективный характер и не учитывают комплексное взаимодействие множественных факторов риска [3,8]. Использование математических методов моделирования, включающих интегральный и факторный анализ, позволяет создать объективную систему оценки индивидуального риска развития тяжелого ДМО. Такой подход

обеспечивает возможность количественной оценки вклада различных клинических, лабораторных и функциональных параметров в общий прогностический индекс [4,9]. Несмотря на значительные достижения в области диагностики и лечения диабетических осложнений, в настоящее время отсутствуют валидированные прогностические модели, учитывающие специфические особенности течения сахарного диабета 2 типа в российской популяции пациентов [5,10].

Цель исследования – разработать и валидировать прогностическую модель риска развития тяжелого диабетического макулярного отека у пациентов с сахарным диабетом 2 типа на основе интегрального и факторного анализа клинико-лабораторных данных.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 217 пациентов (n=217 глаз) с ДР и ДМО. Факторы риска: возраст, длительность СД, HbA1c>7%, артериальная гипертония, дислипидемия, ИМТ>30 кг/м², ССЗ, повышение ВГД, тест Амслера, снижение остроты зрения, наличие ДР.

Методы анализа: интегральная оценка факторов риска по методике НИП (Е.Н. Шиган, 1983), основанной на вероятностном методе Байеса; однофакторный анализ (χ^2 , t-тест, U-тест Манна-Уитни); многофакторный анализ (логистическая регрессия, факторный и дискриминантный анализ). Итак, диапазон риска возникновения тяжелого ДМО при СД2 составил 45,2 -1040 баллов (Таблица 1).

Таблица 1

Интегральная оценка показателей риска развития тяжелого ДМО у больных СД 2 типа

Показатели		n	МО	%	М	Я	ИО	min	max
Продолжительность СД	1-5 лет	12	1	8,333	0,617	8,5714	5,291	5,29	45,35
	6-10 лет	24	7	29,17	2,16		18,52		
	11-15 лет	27	8	29,63	2,195		18,81		
	16-20 лет	32	18	56,25	4,167		35,71		
	20 лет <	35	25	71,43	5,291		45,35		
Возраст	35- 50 лет	27	8	29,63	2,195	1,5	3,292	3,29	4,938
	51-60 лет	34	11	32,35	2,397		3,595		
	61-70	51	18	35,29	2,614		3,922		
	70 лет <	18	8	44,44	3,292		4,938		
Тест Амслера (нарушения)	есть	42	41	97,62	7,231	85,905	621,2	7,23	621,2
	нет	88	1	1,136	0,084		7,231		
Повышение ВГД	есть	28	7	25	1,852	1,3725	2,542	2,54	3,488
	нет	102	35	34,31	2,542		3,489		
Гипергликемия HbA1c>7%	есть	84	39	46,43	3,439	7,119	24,48	3,44	24,48
	нет	46	3	6,522	0,483		3,439		
Артериальная гипертония	есть	74	29	39,19	2,903	1,6881	4,901	2,9	4,901
	нет	56	13	23,21	1,72		2,903		
Ухудшение остроты зрения (с/без коррекции)	есть	63	41	65,08	4,821	43,603	210,2	4,82	210,2
	нет	67	1	1,493	0,111		4,821		
ССЗ	есть	103	37	35,92	2,661	1,9398	5,162	2,66	5,161
	нет	27	5	18,52	1,372		2,661		
Дислипидемия	есть	73	38	52,05	3,856	7,4178	28,6	3,86	28,6
	нет	57	4	7,018	0,52		3,856		
ИМТ >30 кг/м ²	есть	35	23	65,71	4,868	3,2857	15,99	4,87	15,99
	нет	95	19	20	1,481		4,868		
ДР	есть	69	40	57,97	4,294	17,6812	75,93	4,29	75,93
	нет	61	2	3,279	0,243		4,294		

Следовательно, чем больше величина НИП в результате воздействия комплекса исследуемых факторов, тем выше вероятность риска тяжелого ДМО у больных СД2, в связи с этим, целесообразно выделить возможного диапазона риска путем разделения его на ряд поддиапазонами. Это позволяет выделить пациентов с разной вероятностью риска при существующих факторах риска. В зависимости от провоцирующих системных факторов риска развития и прогрессирования ДМО, программа выдает результаты: низкий, средний и высокий риски развития тяжелого ДМО.

1. Низкий риск развития тяжелого ДМО (45,2-377), пациенты, для которых выведено именно эта сумма баллов, относится к группе с благоприятным прогнозом и риск возникновения тяжелого ДМО у них минимальный (Рис. 4.)

2. Средний риск развития тяжелого ДМО (377-708,5), у пациентов, попавших в этот диапазон, вероятность возникновения тяжелого ДМО существенно выше, и они должны быть в центре внимания врачей (Рис. 5.).

3. Высокий риск развития тяжелого ДМО (708,5-1040). В этом поддиапазоне влияние факторов риска максимальные и пациенты, попавшие в него, имеют значительный не благоприятный прогноз для развития тяжелого ДМО (Рис. 6.).

Результаты исследования: Наибольшему риску подвержены пациенты старше 70 лет, с длительностью СД > 20 лет, положительным тестом Амслера, снижением остроты зрения, гипергликемией ($HbA1c > 7\%$), дислипидемией, $ИМТ > 30 \text{ кг/м}^2$, ССЗ и наличием ДР. Ведущими факторами риска по относительным показателям стали: тест Амслера ($R=85,9$), острота зрения ($R=43,6$), ДР ($R=17,7$), длительность СД ($R=9,3$).

Факторный анализ:

- Защитный фактор: применение RSL ($OR=0,02$; $p<0,001$).
- Независимые факторы риска: толщина сетчатки по данным ОКТ после лечения (OCT_c_post и OCT_p_post , $OR=1,02-1,04$; $p<0,001$), отрицательная динамика ΔOCT ($OR=1,02-1,04$; $p<0,001$).
- Метаболический предиктор: повышенная постпрандиальная гликемия ($OR \approx 1,26$; $p \approx 0,08$).

Полученные данные подтверждают ведущую роль офтальмологических показателей (результаты теста Амслера, острота зрения, изменения по ОКТ) в формировании высокого риска тяжелого ДМО. Системные факторы (гликемия, длительность СД, дислипидемия, ИМТ) также вносят существенный вклад, однако часть из них является модифицируемой. Особое значение имеет использование RSL-терапии, которая показала выраженный протективный эффект, снижая риск прогрессирования ДМО более чем в 40 раз (Таблица 2.).

Таблица 2

Категориальные переменные

Показатель	Тест	p-value	N=0 при улучшении (%)	N=1 при ухудшении (%)
Пол	Chi-square	0.0617	33.1	45.5
RSL	Chi-square	<0.0001	77.1	5.1
Контроль гликемии	Chi-square	0.1716	43.2	52.5
Повышение АД	Chi-square	0.1716	43.2	52.5
СД стаж	Chi-square	0.1716	43.2	52.5

Это открывает перспективы применения RSL как дополнительного метода профилактики и лечения у пациентов с ДР и ДМО.

Результаты согласуются с литературными данными, указывающими на роль метаболического контроля и морфологических параметров сетчатки как ключевых предикторов прогрессирования заболевания. Наше исследование дополняет эти сведения, впервые показав значимость RSL как независимого защитного фактора.

Выводы: таким образом, разработана и внедрена программа интегральной оценки риска тяжелого ДМО у больных СД2. Нами определены три уровня риска (низкий, средний, высокий), что позволяет проводить персонализированное наблюдение. Ведущими факторами риска являются: положительный тест Амслера, снижение остроты зрения, наличие ДР, длительность СД и высокая постпрандиальная гликемия. Применение RSL продемонстрировало мощный протективный эффект, что обосновывает включение данного метода в комплекс профилактических мероприятий. Разработанный алгоритм позволяет стратифицировать пациентов по степени риска и проводить таргетирован-

ные профилактические мероприятия. Выделены модифицируемые факторы риска: контроль гликемии, коррекция дислипидемии, снижение массы тела. Обоснована эффективность применения RSL-терапии как нового направления в профилактике прогрессирования ДМО.

Список литературы:

1. Cheung N., Mitchell P., Wong T.Y. Diabetic retinopathy. *The Lancet*. 2010;376(9735):124–136.
2. Yau J.W. et al. Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy. *Diabetes Care*. 2012;35(3):556–564.
3. Antonetti D.A., Klein R., Gardner T.W. Diabetic retinopathy. *N Engl J Med*. 2012;366:1227–1239.
4. Arden G.B., Sivaprasad S. The pathogenesis of early diabetic retinopathy: The roles of retinal hypoxia and dark adaptation. *Eye*. 2011;25:1534–1549.
5. Kurihara T., et al. Retinal hypoxia and photoreceptor metabolism in diabetic retinopathy. *Prog Retin Eye Res*. 2016;54:1–29.
6. Simó R., Hernández C. Neurodegeneration in the diabetic eye: new insights and therapeutic perspectives. *Trends Endocrinol Metab*. 2014;25(1):23–33.
7. Joltikov K.A., et al. Disorganization of retinal inner layers as a biomarker of diabetic retinopathy severity. *Ophthalmology*. 2018;125(8):1189–1199.
8. Antonetti D.A., Klein R., Gardner T.W. Diabetic retinopathy // *New England Journal of Medicine*. – 2012. – Vol. 366, № 13. – P. 1227-1239. DOI: 10.1056/NEJMra1005073
9. Yau J.W., Rogers S.L., Kawasaki R., et al. Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy // *Diabetes Care*. – 2012. – Vol. 35, № 3. – P. 556-564. DOI: 10.2337/dc11-1909
10. Saeedi P., Petersohn I., Salpea P., et al. Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th edition // *Diabetes Research and Clinical Practice*. – 2019. – Vol. 157. – P. 107843. DOI: 10.1016/j.diabres.2019.107843

Для цитирования: Юсупова М.Д., Норматова Н.М. Прогностическая модель риска тяжелого диабетического макулярного отека при сахарном диабете 2 типа: интегральный и факторный анализ // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 6(20). – С. 235–238. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17630164>